

TÍTULO: PET NAS ESCOLAS: UMA EXPERIÊNCIA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS ENTRE ADOLESCENTES

DOI: 10.5281/zenodo.17840434

AUTORES: FRANCISCO GUSTAVO ARAÚJO ANDRADE, BIANCA DE SOUZA BEZERRA, FRANCISCO JANETO LOPES DANTAS FILHO, GABRIEL LÁZARO GOMES LIBERATO, GUILHERME CAVALCANTE COELHO, MARIA LETÍCIA FREITAS DE ARAÚJO, RÔMULO ALENCAR SALVIANO, SISNANDO GABRIEL AZEVEDO DA COSTA

INTRODUÇÃO: ANTIMICROBIANOS REFEREM-SE A COMPOSTOS QUE TÊM ATIVIDADE CONTRA MICRÓBIOS, COMO BACTÉRIAS E FUNGOS. O USO INADEQUADO DESSES MEDICAMENTOS CONTRIBUI PARA O AUMENTO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA, CONFIGURANDO UM PROBLEMA CRESCENTE DE SAÚDE PÚBLICA. COM O OBJETIVO DE ORIENTAR O USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS E CONSCIENTIZAR ESTUDANTES SOBRE OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO, DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS, DA RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS E DA TOXICIDADE, O PET/UFC - FARMÁCIA, POR MEIO DO PROJETO PET NAS ESCOLAS, REALIZOU UMA AÇÃO EDUCATIVA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. **OBJETIVO:** DESCREVER E ANALISAR QUALITATIVAMENTE A EXPERIÊNCIA DO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O USO SEGURO DE ANTIMICROBIANOS PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. **MÉTODO:** A AÇÃO OCORREU EM UMA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA EEMTI SANTO AFONSO, EM FORTALEZA-CE, COM A PARTICIPAÇÃO DE 25 DISCENTES PREVIAMENTE AUTORIZADOS MEDIANTE ASSINATURA DOS TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE). A AÇÃO, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE DUAS HORAS, FOI MINISTRADA PELOS MEMBROS DO PET CAPACITADOS POR MEIO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, COMO LIVROS E CARTILHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A PROGRAMAÇÃO INCLUIU DE SONDAÇÃO INICIAL DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES, POR MEIO DE PERGUNTAS ABERTAS, SEGUIDO DE AULA EXPOSITIVA COM SLIDES, FOLDERS E QUIZZES, ABORDANDO TEMAS COMO RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO, EFEITOS ADVERSOS E O IMPACTO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA. **RESULTADOS:** INICIALMENTE, VERIFICARAM-SE EQUÍVOCOS CONCEITUAIS ENTRE ANTIMICROBIANOS E OUTROS MEDICAMENTOS, ALÉM DE DESCONHECIMENTO SOBRE RESISTÊNCIA. DURANTE A AULA, HOUVE MAIOR PARTICIPAÇÃO, COM PERGUNTAS PERTINENTES E ALGUMAS FALAS EVIDENCIARAM MUDANÇA CONCEITUAL. OS QUIZZES ESTIMULARAM A REFLEXÃO E AJUDARAM A ESCLARECER DÚVIDAS COMUNS. **CONCLUSÃO:** O PROJETO DEMONSTROU POTENCIAL COMO ESTRATÉGIA REPLICÁVEL NA PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS. APESAR DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA FORMAL, OS DADOS QUALITATIVOS SUGEREM EVOLUÇÃO NA COMPREENSÃO DO TEMA E REFORÇAM A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCATIVA.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ANTIMICROBIANOS, ENSINO MÉDIO.